
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 004.85+004.738.5+140.8
DOI 10.5281/zenodo.13253575

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНИМОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ

THE PROBLEM OF THE APPLICABILITY OF REMOTE INTERNET TECHNOLOGIES IN EDUCATION

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,

кандидат философских наук, доцент,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

КНЯЗЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

EMELYANENKO VLADIMIR DMITRIEVICH,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

KNYAZEVA ANASTASIA SERGEEVNA,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

В данной статье определяются условия целесообразности применения дистанционных технологий в образовательном процессе. Показывается, что дистанционное обучение не самоцель, а форма, которая приемлема при определенных условиях. Характеризуется роль мировоззрения в ходе реализации дистанционного образования, а также необходимость совершенствования в этой связи форм дистанционного обучения. Осуществляется анализ факторов, определяющих целесообразность применения дистанционного обучения. В результате доказано, что дистанционное обучение целесообразно, прежде всего, при условии развития мировоззрения обучающихся, усилении их способности к критическому анализу информации и наличии достаточной учебной мотивации.

This article defines the conditions for the expediency of using distance learning technologies in the educational process. It is shown that distance learning is not an end in itself, but a form that is acceptable under certain conditions. The role of the worldview in the implementation of distance education is characterized, as well as the need to improve the forms of distance learning in this regard. The analysis of the factors determining the expediency of using distance learning is carried out. As a result, it is proved that distance learning is advisable, first of all, provided that students develop their worldview, strengthen their ability to critically analyze information and have sufficient educational motivation.

Ключевые слова: *дистанционные технологии, дистанционное обучение, образование, интернет-технологии, информация.*

Key words: *distance technologies, distance learning, education, Internet technologies, information.*

Введение.

В научно-педагогической среде в последнее время усилилось внимание к проблеме развития дистанционного обучения с применением современных информационных технологий. С одной стороны, дистанционное обучение имеет ряд плюсов, и поэтому оно широко распространено [2; 10]. С другой стороны, есть и минусы, их отмечают исследователи [1; 8]. Для имеющихся в настоящее время работ, в которых рассматривается развитие дистанционных интернет-технологий в образовании, обычно характерен конкретный анализ тех или иных аспектов проблемы [7; 12]. Имеется необходимость рассмотреть проблему пределов применимости дистанционных интернет-технологий в обучении, образовании в целом, что и определило цель настоящей работы.

Для достижения указанной цели исследования показана важная роль мировоззрения в ходе реализации дистанционного образования, а также необходимость совершенствования в этой связи форм дистанционного обучения. Для осмысления проблемы определения пределов применимости дистанционных интернет-технологий в обучении, образовании в целом, в статье применяются основные, традиционно используемые в социально-гуманитарном познании методы исследования, прежде всего, системный подход, а также метод вторичного анализа источников и литературы.

Теоретической базой исследования послужили идеи и положения, выдвинутые как указанными отечественными специалистами, так и зарубежными учеными, изучающими проблемы дистанционного обучения с применением современных информационных технологий [14-17].

Практическая значимость исследования в том, что реализуемый в статье ценностно-мировоззренческий подход к дистанционному образованию и обучению может быть использован в педагогической деятельности для совершенствования образовательного процесса, усиления его воспитательной направленности. Это может способствовать и развитию сотрудничества между философами и педагогами, служить развитию философии образования.

Обсуждение и результаты.

Требования к образованию постоянно меняются. Раньше человек заканчивал одно учебное заведение (среднее, среднее специальное, высшее), и ему этого было достаточно. Сейчас приходится учиться постоянно. Темп жизни все больше ускоряется, не всегда возможно долгое время получать образование в каком-то одном стационарном учебном заведении, физически всегда находясь в его пределах. Эти обстоятельства вызвали к жизни развитие дистанционного обучения, необходимым условием для которого является Интернет – всемирная информационная сеть, важнейший источник информации. Сайты, каналы, социальные сети не только распространяют актуальную информацию, но и служат накопителем и источником знаний для сферы образования. Научные, учебные и культурные сайты используются школьниками, студентами и аспирантами для образовательных, познавательных и развивающих целей. Особое значение приобрели дистанционные образовательные технологии во время пандемии 2019-2022 гг. Благодаря им миллионы людей сохранили возможность получать образование, не посещая при этом учебные занятия в целях предотвращения распространения инфекции и сохранения своего здоровья.

Современное образование не представимо без использования средств телекоммуникаций, обеспечивающих свободный доступ к образовательным ресурсам независимо от места проживания. Одна из задач национального проекта «Образование» и Федеральной целевой программы по образованию - обеспечение всех школ Российской Федерации современным компьютерным оборудованием и высококачественным и скоростным доступом к сети Интернет.

Дистанционный формат делает обучение более комфортным и доступным, позволяет учиться, не покидая места проживания, работая. Он подходит для курсов повышения квали-

фикации, профессиональной переподготовки и т.п. Дистанционные технологии дают широкий доступ к информационно-образовательным ресурсам, открывают широкие перспективы для организации процесса самообучения. Дистанционный формат позволяет, если нужно, прервать обучение, продолжая образование в зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей [2, с. 43].

Дистанционная форма обучения позволяет образовательным учреждениям формировать оригинальные образовательные программы путем комбинирования конкретных учебных курсов. Она увеличивает круг людей, которым доступны практически все образовательные ресурсы, невзирая на возраст, особые образовательные потребности, ограниченные возможности здоровья. При этом интернет-технологии увеличивают возможности разработки новых способов общения преподавателей и учащихся (видео-лекции, дистанционное тестирование, анкетирование и т.д.) [9, с. 61].

В традиционной школе преподаватель-предметник дает учащимся информацию, определяет ход и особенности учебного процесса, играет воспитательную роль. При дистанционном обучении сама цифровая среда (при условии верификации сведений) дает возможность выбрать ту информацию, которая необходима. Педагог в цифровом мире лишь частично источник информации, но в большей мере организатор учебного процесса. Он учит правильно находить, осмысливать и усваивать информацию, заинтересовать учеников, научить учиться, координируя и направляя их деятельность.

Разумно организованное дистанционное обучение основано на принципах строгой отчетности и жесткого контроля. При хорошей организации такого обучения студент или учащийся регулярно отчитывается перед преподавателем не только за каждый пройденный курс, но и за отдельные его разделы или темы, периодически проходит проверку на знание материала (тесты, контрольные работы, эссе и т.п.). При правильно организованном дистанционном обучении пока студент не сдал экзамен по одному курсу (разделу курса), следующий не начинается. Некоторые специалисты в данной связи считают, что дистанционная форма обучения даже лучше очного в том плане, что позволяет обучающемуся «самостоятельно выбрать режим работы, скорость, а также последовательность изучения дисциплин» [11, с.10].

Следует учитывать, что стоимость дистанционного обучения обычно ниже, чем при очном обучении, за счет интенсификации труда преподавательского состава. Дистанционный формат обучения, наряду с очным обучением, позволяет более или менее успешно удовлетворять потребности экономики в специалистах и квалифицированных работниках. Дистанционное обучение способствует росту социальной и профессиональной мобильности населения, его экономической и гражданской активности, личностной самореализации. Дистанционный формат способствует развитию единого образовательного пространства на территории России и зарубежных стран, где проживает русскоязычное население.

Дистанционное обучение позволяет побудить учащихся самостоятельно формулировать и ставить перед собой образовательные цели, распределять учебное время по видам деятельности, нести ответственность за учебный процесс. Сами субъекты обучения имеют возможность контролировать темп, время, место и «траекторию» учебного процесса, развиваются навыки планирования, самоконтроля и саморегуляции, растет скорость усвоения материала.

В научно-педагогической среде имеются и сомнения по поводу широкого распространения дистанционного образования. Обычно ссылаются на то, что в Интернете много непроверенной, неверной, специально искаженной информации, что затрудняет ее использование для обучения. Исчезает прямой контакт педагога и учащихся, что снижает возможности для формирования образовательных навыков, требующих личностного взаимодействия, уменьшает воспитательный эффект. Часто говорят о сложностях верификации знаний, умений и

навыков тех, кто учится. Актуален вопрос: нужно ли в любом случае поддерживать развитие дистанционных интернет-технологий? [13, с. 359].

Интернет дает возможность ускорить и упростить процесс получения, обработки и хранения большого объема информации на неограниченный период времени. Но как обеспечить адекватность получаемой из интернета информации? В рамках системного подхода адекватность информации, получаемой элементом в системе, зависит, как от состояния самого элемента, так и общих условий системы. С такой точки зрения, для обеспечения правильности используемой в учебном процессе информации, с одной стороны, нужны усилия государства как регулятора информационной среды, с другой – усилия самого участника образовательного процесса. Государство должно рекомендовать или поощрять пользование определенными информационными ресурсами (запрещая вредные), учащийся, в свою очередь, должен быть способен не просто усваивать, но и в известной степени критически анализировать информацию образовательных интернет-ресурсов. Данный процесс ведет к получению более качественной и актуальной информации, но при этом требует определенного уровня подготовки и совершенствования данной компетенции в соответствии с тенденциями развития современного информационного общества [10].

Современное информационное пространство имеет гипертекстовый характер. Это подрывает принцип однонаправленной передачи усваиваемой информации, только в направлении от учителя к ученику. Это может подорвать роль педагога в обучении, привести к бессистемности в познании. Для того, чтобы преодолеть влияние этого негативного фактора обучающийся должен иметь определенный уровень личностного развития, желание учиться. Степень полезности информационных технологий для активизации познавательного интереса учащихся во многом зависит от уровня их мотивации к учебе. Мотивация, в свою очередь, определяется ценностно-мировоззренческим развитием детей и подростков, характером их убеждений, идеалов и принципов. Скажем, ценность для обучающегося образования именно как приобретения знаний, умений и навыков, а не формального свидетельства об окончании учебного заведения наверняка способствует большей познавательной активности, в том числе с применением информационных технологий. Нельзя исключать из образовательного процесса и учителя, который в современной информационной реальности помогает эффективно превращать информацию в знания, умения и навыки. Именно указанные условия во многом способствуют обновлению содержательной стороны любого изучаемого предмета, индивидуализации процесса обучения, развитию самостоятельной познавательной деятельности.

Любой человек, независимо от места проживания, уровня материального достатка, социального положения или образования может получить в цифровой среде необходимые ему сведения. Однако сделать он это может, если имеет соответствующую мотивацию к познанию и способен адекватно усвоить информацию из интернета. Именно при условии должной мотивации обучающихся и правильной организации познавательного процесса на основе применения информационных технологий дистанционное образование может быть вполне эффективным. Так, это реально при разработке и широком применении таких форм контроля знаний, которые давали бы возможность верифицировать реальные достижения обучающихся.

Говоря о роли дистанционных технологий в учебном процессе, нужно учитывать особенности человека и «специфику его духовного мира»; результат зависит от «характера мировоззренческих оснований его личности» [5, с. 102]. Мировоззрение обучающегося – это система наиболее важных знаний, убеждений, принципов и идеалов, определяющих его отношение к миру и самому себе. Именно мировоззрение определяет отношение человека к той информации, с которой ему приходится иметь дело [4, с. 2103]. Оно характеризует отношение студента или школьника к обучению – либо как к получению нужных компетенций

(знаний, умений, навыков и т.п.), либо как к формальному выполнению ряда действий, ведущих к получению документа об образовании. Условием наиболее адекватной трансформации информации, получаемой обучающимся с помощью информационных технологий, в его знания, «является познавательная активность человека, обусловленная, прежде всего, развитием его ценностно-мировоззренческой сферы. Если познающий человек обладает достаточно развитыми и стабильными ценностно-мировоззренческими основаниями личности (убеждениями, идеалами, принципами, картиной мира), то он успешно реализует себя как развивающийся субъект, активный участник познания. Недостаточно устойчивая ценностно-мировоззренческая сфера может привести к пассивному восприятию индивидом информации...» [6, С. 4-5].

Заключение.

Дистанционное обучение может с успехом применяться, но при определенных условиях. Наиболее полная реализация возможностей такой формы обучения происходит при развитии ценностно-мировоззренческой сферы субъекта, получающего образование. Важно, чтобы в системе мировоззрения студента или школьника имелось отношение к обучению как к получению нужных для жизни знаний, умений и навыков, а не как к более легкому, чем очная форма, способу получения документа об образовании. Это ведет к формированию у обучающихся наиболее сильной мотивации для успешного усвоения образовательных компетенций. Такое отношение студентов к обучению позволяет хотя бы частично нивелировать тенденцию к предоставлению рядом образовательных организаций в силу своих коммерческих интересов недостаточно качественных дистанционных образовательных услуг. Преодолению указанной тенденции служит и регулирование системы дистанционного образования, разумный контроль за информационными потоками со стороны государства. Кроме того, развитие мировоззрения обычно ведет к повышению способности субъекта к критическому анализу информации, что полезно для обучения. В дистанционном обучении полезно сохранять значимую роль учителя, который правильно его организует, помогая учащимся сделать более адекватным превращение информации в знания, умения и навыки. Повышению качества дистанционного обучения способствует развитие форм его организации, способов контроля знаний с целью верификации реальных достижений обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьева Т.И., Базан А.В. Исследование возможности замены традиционного обучения электронным обучением // Ларионовские чтения-2021. Сборник научно-исследовательских работ по итогам научно-практической конференции. 2021. С. 60-65.
2. Ахапкин Д.Н., Андрианов Ф.А., Копосов Н.Е., Никифоров Н.В. Методическое пособие по системе сетевого и дистанционного обучения на основе платформы Sakai. СПб.: Санкт-Петербургский госуд. ун-т, 2007. 68 с.
3. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В., Кулагин В.П., Сигалов А.В. Каталог образовательных ресурсов сети. Интернет – информация к размышлению. URL: <http://vuz.exponenta.ru/PDF/FOTO/kaz/Articles/Grig2>.
4. Емельяненко В.Д., Ветошко А.Н., Золотарев А.В., Матаков К.А. Проблема формирования исторического сознания школьников и студентов в интернете: ценностно-мировоззренческий подход // Манускрипт. 2021. Т. 14. № 10. С. 2102-2107.
5. Емельяненко В.Д., Ветошко А.Н., Малашенко И.В. Интернет и мифологизация исторического сознания (ценностно-мировоззренческий аспект) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 2 (76). С. 100-104.
6. Емельяненко В.Д., Яненко Е.М. Человек и интернет: диалектика знаний и информации // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2021. № 2 (20). С. 4-21.

7. Пенчев Р. Обеспечение качества дистанционного образования // В сб.: Инновационные технологии в современном образовании. Сборник материалов VII Международной научно-практической интернет-конференции. 2019. С. 401-407.
8. Просвиркина И.И., Давыдова Е.А., Карабаева Е.М. Проблема передачи неявного знания при электронном обучении и возможность замены традиционного обучения электронным обучением // Международный научно-исследовательский журнал. 2018. № 1-4 (67). С. 63-65.
9. Пфаненштиль А.И., Борисенко И.Г. Роль информационных технологий в преодолении трансформационных процессов в российском обществе // Философия образования. 2012. № 4(43). С. 59-67.
10. Стрижаченко Ю.А. Влияние интернет-технологий на развитие современной системы образования // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2008. №2. С. 36-40.
11. Федчин Ф.В., Корсун А.С., Морозова Е.А. Перспективы и проблемы внедрения систем сетевого и дистанционного обучения в российской высшей школе. // Интернет и современное общество: Труды X Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 23-25 октября 2007 г. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2007. С. 3-14.
12. Черкашин В.В., Петрова Т.А., Саввинов И.И. Исследование возможности замены традиционного обучения электронным обучением // Научно-технический вестник Поволжья. 2020. № 12. С. 137-139.
13. Чернов К.С. Влияние информационных технологий на образование и главная проблема современного образования в России / К.С. Чернов, Е.А. Косенко, В.В. Ермолаева. // Молодой ученый. 2018. № 22 (208). С. 358-360.
14. Alsoud A.R. Competense of the distance-learning portal 'DARSAK' with jordan's K-12 curriculum/university Education / A.R. Alsoud, M. Mbaydeen, M.Sh. Ab Yajid, Ja. Tham, S. Badrakhan, Sh.M. Shukri // Educational Sciences: Theory and Practice. 2021. Vol. 21. No. 4. pp. 48-66.
15. Rovai A.P., Lucking R. Sense of community in a higher Education television-based distance Education program // Educational Technology Research and Development. 2003. Vol. 51. No. 2. pp. 5-16.
16. Roper F.W. Distance Education in library and Information Science Education // IFLA Journal. 1991. Vol. 17. No. 3. pp. 283-288.
17. Walker S.L., Fraser B.J. Development and Validation of an Instrument for Assessing Distance Education Learning Environments in higher Education: the Distance Education Learning Environments survey (Deles) // Learning Environments Research. 2005. Vol. 8. No. 3. pp. 289-308.

© Емельяненко В.Д., Князева А.С., 2024.